

ALI QUSHCHINING FARZANDLARI VA NABIRALARI: ILMIY MEROSINING DAVOMIYLIGI

Laylo Pulatovna Irgasheva

Tayanch doktorant

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Tel.: +998 90 350-01-91

E-mail: laylo051186@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqola XV asr ilm-fani taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan buyuk astronom va matematik Ali Qushchining oilaviy-ilmiy muhiti, uning farzandlari va nabiralari faoliyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda Ali Qushchining Istanbulga ko‘chib borishi, Fotih Sulton Mehmed davridagi ilmiy muhit, uning o‘g‘illari va yaqin avlodlarining ilmiy-ma’rifiy faoliyati yoritilgan. Ayniqsa Ali Qushchining nabirasi Mirim Chalabiyning astronomiya va matematika sohasidagi xizmatlari, uning Ulug‘bek “Zij”ga yozgan sharhlari, qibla azimutini aniqlash hamda astronomic asboblarni nazariyasiga doir risolalari ilmiy jihatdan tavsiflangan. Ali Qushchi nafaqat o‘z davrining qomusiy olimi, balki o‘zidan keyingi avlodlarga kuchli meros qoldirgan yirik ma’rifatparvar siymo sifatida baholanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Ali Qushchi, Mirim Chalabiy, Fotih Sulton Mehmed, Usmonli ilm-fani, astronomiya, matematika, ilmiy meros, Samarqand ilmiy maktabi, Ulug‘bek ziji, qo‘lyozmalar.*

THE CHILDREN AND GRANDCHILDREN OF ALI QUSHJI: THE CONTINUITY OF SCIENTIFIC HERITAGE

Laylo Pulatovna Irgasheva

Ph.D student

Abu Raykhan Beruni Institute of Oriental Studies,

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tel.: +998 90 350-01-91

E-mail: laylo051186@gmail.com

***Abstract:** This article examines the family and scientific environment of Ali Qushchi, a renowned astronomer and mathematician who made significant contributions to the development of 15th-century science, as well as the activities of his children and grandchildren, drawing on historical sources. The research highlights Ali Qushchi's migration to Istanbul, the scientific environment during the*

reign of Sultan Mehmed the Conqueror, and the scientific and educational activities of his sons and close descendants. In particular, the scientific contributions of Ali Qushchi's grandson, Mirim Chalabi, in the fields of astronomy and mathematics, his commentaries on Ulugh Beg's "Zij," his treatises on determining the Qibla azimuth, and the theory of astronomical instruments are scientifically described. Ali Qushchi is evaluated not only as an encyclopedic scholar of his time but also as a major enlightened figure who left a powerful legacy for future generations.

Keywords: *Ali Qushchi, Mirim Chalabi, Sultan Mehmed the Conqueror, Ottoman science, astronomy, mathematics, scientific heritage, Samarkand scientific school, Ulugh Beg's Zij, manuscripts.*

ДЕТИ И ВНУКИ АЛИ КУШЧИ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

Лайло Пулатовна Иргашева

Базовый докторант

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни

Академии наук Республики Узбекистан

Tel.: +998 90 350-01-91

Электронная почта: laylo051186@gmail.com

Аннотация: *В данной статье на основе исторических источников анализируется семейно-научная среда, деятельность детей и внуков великого астронома и математика Али Кушчи, сыгравшего важную роль в развитии науки XV века. В исследовании освещаются переезд Али Кушчи в Стамбул, научная атмосфера эпохи султана Мехмеда Фатиха, а также научно-просветительская деятельность его сыновей и ближайших потомков. Особое внимание уделено заслугам внука Али Кушчи — Мирима Челеби в области астрономии и математики: дано научное описание его комментариев к «Зиджу» Улугбека, трактатов по определению азимута киблы и теории астрономических приборов. Али Кушчи оценивается не только как ученый-энциклопедист своей эпохи, но и как крупный просветитель, оставивший богатое интеллектуальное наследие последующим поколениям.*

Ключевые слова: *Али Кушчи, Мирим Челеби, султан Мехмед Фатих, османская наука, астрономия, математика, научное наследие, Самаркандская научная школа, Зидж Улугбека, рукописи.*

KIRISH

XV asr Sharq va islom olamida ilm-fan taraqqiyoti yuksak bosqichga ko‘tarilgan davrlardan biri bo‘lib, bu jarayonda Samarqand ilmiy maktabi alohida

o‘rin egallaydi. Ayniqsa, Mirzo Ulug‘bek atrofida shakllangan astronomiya va matematika muhiti nafaqat Movarounnahr, balki keyingi davrlarda Usmonli ilmiy makonining rivojiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatgan. Ana shunday buyuk ilmiy an’ananing eng yorqin vakillaridan biri Ali Qushchi bo‘lib, u o‘zining astronomiya, matematika, mantiq va kalom sohalaridagi asarlari bilan Sharq ilm-fani tarixida beqiyos iz qoldirgan. Mavzuning dolzarbligi shundaki, Ali Qushchi merosi ko‘pincha uning shaxsiy ilmiy faoliyati doirasida o‘rganilgan bo‘lsa-da, uning farzandlari va nabiralari orqali davom etgan oilaviy-ilmiy muhit yetarli darajada kompleks tadqiq etilmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ali Qushchi mavzusi, ayniqsa, aniq fanlar tariximiz nuqtai nazaridan juda muhimdir. Fotih Sulton Mehmed aqliy ilmlarga, ya’ni astronomiya, matematika, geometriya va tabiiy fanlarga, naqliy va falsafiy ilmlarga bo‘lgani kabi qiziqqan edi. Hatto o‘zi qurdirgan Istanbul Universitetida bularga o‘quv dasturidan joy bergan va Ali Qushchini ham bu ishning boshiga keltirgan deb o‘z kitoblarida Cunbur va Mijgan (Cunbur, Mijgan., 1974: XV) yozishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ali Qushchi hayoti va faoliyatiga doir ushbu tadqiqot quyidagi ilmiy-metodologik yondashuvlarga tayanadi:

Manbashunoslik metodlari:

- Arxiv hujjatlari va qo‘lyozmalarni tahlil qilish
- To‘pqpopi saroyi arxividagi Usmonli davriga oid hujjatlar

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur maqolada Ali Qushchining Istanbulga ko‘chib borishi natijasida vujudga kelgan yangi ilmiy-madaniy muhit, uning o‘g‘illari va nabiralarning ilmiy-ma’rifiy faoliyati tarixiy manbalar hamda qo‘lyozma meros asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Ali Qushchining avlodlari orasida ilmiy an’ananing davom etishi, ayniqsa Mirim Chalabiy timsolida Samarqand ilmiy maktabi g‘oyalarining Usmonli ilmiy hayotida yangi bosqichga ko‘tarilgani yoritiladi. Shu jihatdan maqola buyuk alloma merosining faqat individual emas, balki avlodlararo ilmiy davomiylik nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatishga xizmat qiladi. Usmonlilar imperiyasining yettinchi sultoni Fotih Sulton Mehmed (Mehmed II) (1432-1481) bo‘lib, 1453-yilda Konstantinopolni (Istanbulni) zabt etgan. Usmonlilar oddiy bir davlat emas, balki o‘sha davrning yirik davlatlari tomonidan tan olingan va buyuk imperiyaga aylangan edi. Fotih Sulton Mehmedning bilimi, shaxsiyati, ko‘p qirrali bo‘lishi, qadimgi Sharq va G‘arb Rim hududlarini birlashtirish istagi, ilm-fan va madaniyatga bo‘lgan e’tibori uning barcha faoliyatida

aks etgan. Istanbulni zabt etgach u yerda madrasa, kutubxonona va shaharning madaniy boyligini oshirgan.

Diniy ilmlar bilan bir qatorda tabiiy fanlarga ham katta e’tibor bergan. Fotih Sulton Mehmed, Molla G’uraniy (1410-1488), Akshamsiddin (to’liq ismi Shamsiddin Muhammad bin Hamza) kabi o’z zamonasining diniy va tabiiy fanlar bo’yicha yetuk olimlaridan yoshligidan saboq olgan. Bu sababli, Istanbul fathidan so’ng o’z sohasida yirik olimlarni Istanbulga to’plagan. Sinan Pasha (1437/1440-1486), Molla Lutfiy (1446-1495), Molla Husrav (v. 1480), Ali Qushchi (1403-1474) shular jumlasidandir (Cunbur, Mäjgan, 1974: XV).

Fotih Sulton Mehmed eng qadrlagan olimlardan biri – Ali Qushchi bo’lgan. Fotih davrida Usmonli davlatida matematika va astronomiya juda rivojlangan edi (Dizer, Muammer., 1988: 4). Bu holatning yuzaga kelishida, shubhasiz, eng katta hissa Mirzo Ulug’bekning shogirdi Ali Qushchiga tegishlidir.

Ali Qushchi 1472-yilda Istanbulga kelib, mashhur olim Musluhiddin Mustafo boshchiligida kutib olinadi. Musluhiddin Mustafo shu paytda Ayasofiya madrasasida mudarris bo’lib ishlaydi. Ali Qushchi Istanbulga 200 kishidan iborat katta guruh bilan kelgan va barcha qarindoshlari va yaqinlarini o’zi bilan olib kelgan.

Ali Qushchining o’g’illari orasida bizga Darvesh Muhammad bin Ali Qushchi, Hasan va Abdurahmon ma’lumdir. Shu bilan birga, Atoulloh Yahyo bin Abdurahmon al-Qushchi va Yusuf bin Hasan bin Zayniddin al-Qushchi ularning nabiralari ehtimol bo’lishi mumkin.

Yuqorida aytib o’tilgandek buyuk olimning o’g’li Darvesh Muhammad bin Ali Qushchi otasining kitoblariga merosxo’r bo’lgan uning qo’lida hay’at va handasaga doir ikkita asari shuni ko’rsatadiki u otasining ishlagan sohasiga begona emasligi ko’rishimiz mumkin. U 906-yil (1501-yil)da Manisada (hozirgi Fotih kutubxonasida №3842 raqam bilan saqlanayotgan) asarini kutubxonaga o’tqazgan. Asarda “Darvesh Muhammad bin Ali” degan muhri ham bor. O’sha yili u Manisada istiqomat qilgan. Hozircha uning u yerda qanday maqsadda bo’lganini bilmaymiz. U umrining ohirigacha Manisada qolgan. Shu yil Manisada bo’lgan vaqtida boshqa bir kitobga egalik yozuvini (temelluk kitobasi) ham qo’ygan. Ushbu asarni Ispartada Halil Hamit poshsho kutubxonasida № 1000 raqami ostida saqlanadi. Asarda “... fuqarolar xizmatchisi Darvesh Muhammad bin Ali Qushchi” deb yozilgan. Asarga (Mehmed bin Ali Kuşcı) deb go’zal bir imzo chekilgan. Har ikkala egalik kitobasida Darvesh Muhammad bin Ali Qushchini arab tilini juda yaxwi bilishi namoyon bo’lmoqda.

(Darvesh Muhammad bin Ali Qushchi) imzosi bilan kutubxonasiga mulk bo’lgan asarlardan biri ham otasi Ali Qushchi xati bilan bo’lgan “Kitab-I mahrurat bi-hatt-i” deb “Kitab-I telhis-I mahrurat”dir. “Tashhin-I ashkal” validdul-faqir mavlono Ali bin Muhammad Qushchi fil-handasa deya mashhurdir. Darhaqiqat, bu

Ali Qushchining boshqa qo‘lyozma asarlariga o‘xshash va shakllarini ham o‘zi diqqat bilan chizgandir. Bu asar hozirgi Ayasofiya kutubxonasida №2724 raqami bilan ro‘yhatga olingan.

Hozirda Turk va Islom asarlari muzeyida, Gebzedan keltirilgan Cho‘pon-Mustaf o posho kutubxonasida № 2036 raqami bilan ro‘yxatga olingan: (Kitab-I Farisi-I Mevlana Ali Kuşci) asarining so‘ngida Darvesh Muhammadning imzosi mavjud. Shu asarning muqaddimasida Sulton Boyazid bin Sulton Muhammadning ismi o‘tganiga qaraganda, uning uchun yozilgan degan taassurotni bermoqda. Tarixi 906 (1500-1501) yil ham bunga mos keladi. Shakllari mavjud, 163 varoq, yozuvi otasinikiga o‘xshaydi. Asarning boshida (Mehmed bin Ali Kuşci) deya go‘zal bir imzosi, (Derviş Mehmed bin Ali Kuşci) deya nafis va chetlari buramali yumaloqcha bir muhri ham mavjud.

Ali Qushchining o‘g‘illari orasida Muhammad bin Aliyul Qushchi ham o‘zini ilmga bag‘ishlagandir. Uning hozirda Ayasofiya kutubxonasida №2760 raqami bilan ro‘yhatga olingan va 676 (1277) yilda yozilgan xoja Nasiruddin Tusiyning “Majmua fil-hay‘at val-handasa” asarida Ispartada o‘ziga xos bir imzosi va bir muhri ham bor.

Abdurahmon ismli o‘g‘lining esa vaqf qilgan tegirmoni va yerlari mavjud bo‘lgan. Bu ma’lumotlardan kelib chiqib, o‘g‘illari va nabiralari turli joylarga tarqalib ketganligi va farovonlikka erishganligi va hatto qisman vaqflar ham tashkil etganlarini bilishimiz mumkin (Suheyl Ü., 1948: 22).

Ali Qushchining yana bir nabirasi bor bo‘lib, u o‘g‘li Muhammadning o‘g‘lidir. Bu zotning Esat afandi kutubxonasida “Risale fi usuli’d-din ma’a sharh-i urjuze-i Ibn Ysmin fi’l-hisab” nomli asari bor. (Ali bin Muhammad bin Aliyul Qushchi)ning ushbu asari ichida hisobdan sharhi mavjuddir. Ali Qushchini biz shu tarzda bir necha avlodini kuzata olamiz. Hammasi bobolari kabi ushbu asarlari bilan aqliy ilmlar bilan ham shug‘ullanganliklarini ko‘rishimiz mumkin.

Ali Qushchining o‘g‘illari va nabiralari orasida eng mashhuri uning nabirasi Mirim Chalabiydir (1430/1435-1524/1525). Ali Qushchi Istanbulga kelganida Usmonli davrining mashhur olimlaridan biri va qozilik lavozimida ishlagan Xojazoda (to‘liq ismi Muslihiddin Mustafa ibn Yusuf) (taxminan 1430-1488) bilan ilmiy masalalarda to‘liq hamfikrlikda yashaganlar. Ular bir-birlarini juda hurmat qilganlar. Ali Qushchi qizini Xojazodaning o‘g‘liga bergan. Uning (Xojazodaning) qizini esa Ali Qushchining qizi va Qozizoda Rumiyy o‘g‘lining o‘g‘li Qutbiddin Muhammad nikohiga olgan. Ushbu nikohdan astronom Mahmud ibn Muhammad ibn Qozizoda ar-Rumiyy, Mirim Chalabiy nomi bilan mashhur bo‘lib, 1430-1435-yillar oralig‘ida Samarqandda tug‘ilgan (Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А., 1983: 543-545; Собиров Г., 1973: 79-83).

Mirim Chalabiy Qozizoda Rumiyyning, Ali Qushchining va Xo‘jazodaning nabiralaridan bo‘lgan o‘g‘lidir. Bu yaqin qarindoshlik Mirim Chalabiyga sharaf

keliruvchi ikki asil oilaning birlashuvidir. Qozizoda hali Samarqandda bo‘lganidayoq uylanadi. Muhammad Shamsiddin dunyoga keladi va u Ali Qushchining katta qiziga uylanadi. Buning ham o‘g‘li Qutbiddin Mahmud bo‘lib, u Istanbulga kelganda Xo‘jazodaning qiziga uylanadi. Shu nikohning mevasi o‘laroq Mirim Chalabiy tug‘iladi. U otasi tomonidan Qozizoda ar-Rumiyning , onasi tomondan esa Alouddin Ali al-Qishchining nabirasi bo‘ladi. Mirim Chalabiy uch buyuk olimga ham nasab, ham shajara tarmoqlari orqali bog‘langan va ularning ilmi hamda fazilatlarini meros qilib olgan. 1471-yilda Ali Qushchi bilan birga Samarqandni tark etib, dastlab Kirmonga, keyin esa Istanbulga borgan.

Shunday qilib, Mirim Chalabiy Xo‘jazoda va Sinan poshshodan dars olgan va o‘z davrining sanoqli olimlaridan biriga aylangan. Ali Qushchi vafotidan keyin Kichik Osiyoning turli shaharlarida Gelibolu madrasasini topshiradilar, undan keyin esa Edirnedagi Alibey madrasasiga boradi. Keyinroq Bursadagi Monastir madrasasiga keltiradilar. Ikkinchi Sulton Boyazid Mirim Chalabiyni o‘ziga ustoz etib tanlaydi va matematika ilmlarni undan o‘rganadi. Mirim Chalabiy 1525-yilda vafot etgan.

Mirim Chalabiy astronomiyaga oid bir necha asarlar yozgan. Ularning orasida eng mashhuri Ulug‘bekning “Zij”iga yozgan sharhi bo‘lib, u ko‘plab qo‘lyozmalarda “ Amallar qoidalari va jadvallarni tuzatish” (Dastur al-amal va tashih al-jadavol) nomi bilan uchraydi. Mazkur asar 1498-yilda yakunlangan va Sulton Boyazid II ga bag‘ishlangan. Ushbu asarda Chalabiy G‘iyosiddin Jamshid al-Koshiyning “ Vatar va sinus haqida risola”si mazmunini (Qozizoda ar-Rumiyni rivoyati asosida) bayon qiladi. Bu asardan bir parchasi francuz tilidagi tarjimada 1853-yilda L.A.Sediyo tomonidan nashr etilgan. L.A. Sediyo nashr ettirgan Mirim Chalabiyning “Amallar qoidalari va jadvallarni tuzatish” asaridan olingan parchani 1900-yilda nemis olimi A.Braunmyul o‘zining “ Trigonometriya tarixi bo‘yicha ma’ ruzalari” asarida tahlil qilgan va unda bayon etilgan usulning ilmiy ahamiyatini munosib baholagan. 1956-yilda ayni parcha rus tilida tarjima qilinib, G‘iyosiddin Jamshid alKoshiy asarlari to‘plamiga A.P. Yushkevich va B.A. Rozenfeld sharhlari bilan birga kiritilgan.

Mirim Chalabiy “Qibla azimutini aniqlashtirish haqida risola” (Risola fi tahqiq samt al-qibla)ni ham yozgan hamda Nasiriddinning “Ilxoniy Zij”iga va Ali Qushchining “Fath risolasi”ga sharhlar tuzgan (Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А., 1983: 544-545;).

Mirim Chalabiyning e‘tiborini astronomik asboblarning nazariyasiga oid masalalar ko‘proq tortgan. Bu mavzuda quyidagi asarlarining qo‘lyozmalari saqlanib qolgan: “Sinus-kvadrant haqida umumiy risola” (Risola al-jayb al-jomi‘a), “Kvadrant bilan amallarni bilish haqida umumiy risola”(Risola dar ma’rifat-i ‘amal ba rub‘-i jomi‘a), “Sinus-kvadrant haqidagi ta’limot” (Mazhab dar rub‘-i mujayyab),

“Almukantarar kvadranti haqida risola” (Risola dar rub‘ almuqantarar), “Shikaziy kvadranti ilan amallarni bilish haqida risola” (Risola dar ma’rifat-i’amal ba rub‘-i shikazi) (Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А., 1983: 544-545;).

XULOSA

Shunday qilib, Mirim Chalabiy astronomiya va matematika sohasida Ali Qushchi shogirdlaridan keyin eng mashhur shaxsdir. Hatto u bobosining otasi bo‘lgan Ali Qushchining vafotiga bag‘ishlab fors tilida tarixiy qit‘a yozgan.

Xulosa qilib aytganda, Ali Qushchi nafaqat XV asrning yirik qomusiy olimi, balki o‘zidan keyingi avlodlarga mustahkam ilmiy meros qoldirgan buyuk ma’rifatparvar siymodir. Uning Istanbulga ko‘chib borishi Sharq ilmiy an‘analarining Usmonli ilmiy-madaniy muhitiga singib borishida muhim bosqich bo‘lib, bu jarayon uning farzandlari va nabiralari faoliyatida ham o‘z ifodasini topgan. Darvesh Muhammad, Abdurahmon va boshqa yaqin avlodlar haqidagi ma’lumotlar Ali Qushchi oilasida ilmga, kitobatga va ma’rifatga bo‘lgan yuksak e’tibor mavjud bo‘lganini tasdiqlaydi.

Ayniqsa, Mirim Chalabiy orqali bu ilmiy merosning yanada mukammal shaklda davom etgani ko‘rinadi. Uning astronomiya, matematika, qibla azimuti, trigonometrik hisoblar va astronomik asboblarni nazariyasiga oid asarlari Ali Qushchi maktabining nafaqat saqlanib qolganini, balki yangi tarixiy sharoitda rivojlantirilganini ko‘rsatadi. Ali Qushchi va uning avlodlari merosi Sharq ilm-fani tarixida avlodlararo ilmiy vorislikning yorqin namunalaridan biri sifatida alohida qadrlanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII – XVII вв.). Книга 2. Математики и астрономы, время жизни которых известно. – Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1983.
2. Собиров Г. Творческое содружество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. – Душанбе: Ирфон, 1973.
3. Cunbur, Müjgan, Ali Kuşçu Bibliyografyası, Başbakanlık Basımevi, Ankara – 1974, s. XV.
4. Dizer, Muammer, Ali Kuşçu Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları Ankara – 1988, s. 4.
5. Suheyl Ünver, Ali Kuşci Hayatı ve eserleri, İstanbul – 1948, s. 22.
6. Irgasheva, L. (2025). Ali Qushchining qalamiga mansub asarlar xususida. “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 1, 515–525. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15558940>